

*Др Марина Димитријевић,**
Редовни професор,
Правни факултет, Универзитет у Нишу,
Република Србија

UDK: 336.221.4
336.226.1:004
005.922.5:336.225

DOI: 10.5281/zenodo.19607025

ИНОВИРАНИ КОНЦЕПТ УПРАВЉАЊА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈОМ ПОРЕСКОГ СИСТЕМА

Процес управљања имплементацијом пореског система има велику важност за несметано финансирање јавног сектора. Модернизација овог процеса доноси многе промене, условљене тежњом да се пореска регулатива што потпуније примени. Сходно томе, у околностима динамичког и брзог развоја дигиталних технологија, иновирање концепта на коме почива управљање имплементацијом пореског система добија статус приоритетне активности, али и доминантно дигитално-технолошко усмерење и профилисање. У амбијенту снажног пропагирања дигитализације државе се, стога, у разним етапама пореске процедуре уводе дигитално-технолошке иновације у циљу подстицања једнообразног поступања пореских органа, ефикасније наплате пореских прихода, смањивања трошкова опорезивања и успешније контроле обвезника пореза. Будући да се њима рефлектује суштина иновираних концепата управљања имплементацијом пореског система, предмет су детаљне анализе и оцене у овом раду. С тим у вези, а уважавајући и чињеницу да се добровољно поштовање пореских прописа и подизање свести друштва о значају пореза, налазе у фокусу деловања савремене пореске власти, аутор посебну пажњу у раду посвећује и питањима квалитетног правног регулисања пореске проблематике, унапређења организационе структуре пореских органа и односа са пореским обвезницима, реинжењеринга пословних процеса који се тичу како примене пореског система у целини, тако и специјализованог третмана ризика у сфери испуњавања пореских обавеза. Посвећеност решавању наведених питања ће, по мишљењу аутора, одредити фактичке ефекте иновираних концепата управљања имплементацијом пореског система и фундаментално утицати на стабил-

* marina@prafak.ni.ac.rs

ност јавних финансија, као основу одрживог развоја и претпоставку макроекономске стабилности државе.

Кључне речи: дигиталне технологије; дигитализација државе; порески систем; дигитализација пореске области; добровољно испуњавање пореских обавеза; одрживи развој.

Marina Dimitrijević, LL.D.

Full Professor,

Faculty of Law, University of Niš,

Republic of Serbia

The Innovated Concept of Managing Tax System Implementation

The process of managing tax system implementation is of great importance for the unhindered financing of the public sector. The modernisation of this process brings many changes, conditioned by the desire to implement tax regulations as fully as possible. Accordingly, in the circumstances of dynamic and rapid development of digital technologies, the innovation of the concept underlying the management of tax system implementation is gaining the status of a priority activity but is also being profiled as a dominant digital-technological orientation. In the context of important propagation of the digitalisation of the state, digital technological innovations are introduced at various stages of the tax procedure in order to encourage a uniform procedure of tax authorities, collect tax revenues more efficiently, reduce taxation costs, and control taxpayers more successfully. As they reflect the essence of the innovated concept of managing tax system implementation, they are the subject matter of a detailed analysis and evaluation in this paper. In this regard, taking into account the fact that voluntary compliance with tax regulations and raising public awareness of the importance of taxes are the focal points of modern tax authorities' activities, the author pays special attention to the issues of quality legal regulation of tax issues, improving the organisational structure of tax authorities and relations with taxpayers, and reengineering of business processes that are related to both tax system implementation as a whole and the specialised treatment of risks in the sphere of fulfilling tax obligations. In the author's opinion, the commitment to resolving these issues will determine the actual effects of the innovated concept of managing tax system implementation and fundamentally affect the stability of public finances, as the basis of sustainable development and a prerequisite for the macroeconomic stability of the state.

Keywords: digital technologies, digitalisation of the state, tax system, tax area digitalisation, voluntary fulfilment of tax obligations, sustainable development.